

8. Зиядуллаев, Н.С. Совершенствование механизмов государственного регулирования рынка труда в условиях модернизации экономики / Н.С. Зиядуллаев, Н. В. Лясников, А. С. Воронов // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 70. – С. 33-48.

9. Волошина, А.Д. Проблемы содействия занятости населения Хабаровского края / А.Д. Волошина // Сборник статей Международной научно-практической конференции. – УФА: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2023. – С. 11-15.

10. Белокрылова, О.С., Направления институционально-цифровой трансформации рынка труда / О.С. Блокрылова // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2023. – №18-1. – С. 311-315.

11. Заернюк, В.М. Развитие государственно-частного партнерства в высшем образовании на основе применения коммуникативных технологий: отечественный и зарубежный опыт / В.М. Заернюк // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9, № 3-1. – С. 270-279.

12. Братковский, М. Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М. Л. Братковский, В. С. Козлов // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2019. – № 1(13). – С. 6-13. – EDN VQJOCU.

УДК 331.101.6

DOI

РЫЧАГИ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследовано государственное влияние на рост производительности труда за счёт выделения направлений государственного регулирования, сконцентрированных как на результатах общего социально-экономического характера, так и на повышении эффективности затрат ресурсов

труда и капитала, реализация которых создаёт предпосылки повышения конкурентоспособности рабочей силы и роста национальной экономики.

Ключевые слова: производительность труда, государственное регулирование, система рычагов, методы влияния, структурно-функциональная схема анализа.

LEVERS AND METHODS OF STATE REGULATION OF LABOR PRODUCTIVITY GROWTH

**EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the state influence on the growth of labor productivity by highlighting areas of state regulation, concentrated both on the results of a general socio-economic nature, and on increasing the efficiency of labor and capital resources, the implementation of which creates the preconditions for increasing the competitiveness of the workforce and the growth of the national economy.

Keywords: labor productivity, government regulation, leverage, methods of influence, structural and functional diagram of analysis.

Постановка задачи. Достойный уровень и положительная динамика показателей качества жизни населения является целью и объективным индикатором эффективности государственной политики экономического роста и качества социальной инфраструктуры. Среди комплекса факторов и экономических предпосылок обеспечения качества жизни населения традиционно подчёркивается общественно важное значение роста производительности труда как критерия результативности и эффективности деятельности. На индивидуальном уровне рост производительности труда в парадигме теории человеческого капитала обеспечивает преимущественно прямое влияние на уровень доходов и качество жизни конкурентоспособного специалиста. Что касается макроуровня влияния производительности труда на качество жизни, подобная зависимость является желательной, экономически обоснованной, хотя не обеспечивается линейно в современных условиях, что требует специальных исследований особенностей формирования экономического потенциала роста благосостояния населения в контексте производительности использования ресурсов труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематике исследования производительности труда, обоснованию научно-методологических подходов к анализу влияния различных факторов на производительность труда, определению направлений роста производительности труда посвящены исследования таких учёных, как: Т. А. Бельчик [1], Н. А. Екимова [2], Я. А. Куликова, М. А. Какушкина [3], Э. А. Климентова, А. Р. Макарова [4], С. А. Мицек [5], А. М. Сальников [6], А. А. Федченко, А. Б. Вешкурова [7], А. И. Щербаков [8] и др.

В то же время недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с измерением, анализом и определением механизма государственного влияния на производительность труда.

Актуальность исследования. Первое место в системе индикаторов национальной экономики занимает производительность труда. От её уровня и динамики зависят уровень и качество жизни граждан, социально-экономическое развитие страны, формирование её конкурентных преимуществ и позиция на мировом рынке. В результате роста общественной производительности труда повышается количество созданных потребительских стоимостей и оплата труда, экономится живой труд, овеществлённый в предметах и средствах производства, снижаются затраты.

Стремительный динамизм социально-экономических и политических факторов развития экономики вносит постоянные коррективы в формирование и использование трудовых ресурсов. Требуют исследования вопросы выявления направлений развития и факторов производительности труда, обеспечения предприятий квалифицированными работниками, государственного влияния на рост производительности труда. Необходимо также формирование действенного мотивационного механизма, обоснование путей повышения уровня производительности труда в отраслях, совершенствование подходов к управлению производительностью труда и его влиянию на качество жизни населения.

Целью статьи является исследование и углубление теоретико-методологических основ и разработка научно-практических рекомендаций по организационно-экономическому и концептуально-аналитическому обеспечению государственного регулирования роста производительности труда.

Изложение основного материала. Государственное регулирование экономики – это управление социально-

экономическим развитием страны, то есть совокупность мер государственного влияния на объекты и процессы с целью определённого направления хозяйственной деятельности субъектов национальной экономики, согласование их интересов и действий для реализации установленных целей. Сущность государственного регулирования экономики более полно раскрывается в тех функциях государства, которые она выполняет при этом. Их осуществление направлено на упорядочение и совершенствование общественной, коллективной и частной сфер жизнедеятельности людей. Система государственного регулирования экономики основывается на взаимосогласовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в экономическом обороте государства с целью достижения максимальной эффективности в условиях их ограниченности. Составляющими (этапами) процесса государственного регулирования развитием национальной экономики являются макроэкономический анализ и макроэкономическое прогнозирование [6, с. 7-10].

Поэтому цель прогнозирования производительности труда как процесса – создать научные предпосылки для принятия управленческих решений, включающие научный анализ тенденций и вариантное предвидение будущего развития данного индикатора эффективности производства с учётом оценки возможных последствий принятых решений, а также обоснование направлений роста его уровня. Поскольку методы экономического прогнозирования – это совокупность способов и приёмов разработки прогнозов, позволяющих на основе анализа данных ретроспективного периода, внешних и внутренних факторов воздействия, а также их количественных изменений, осуществить убедительные предвидения относительно будущего развития отрасли, сектора или экономики в целом, необходимым следует считать разработку методических подходов по проведению анализа из-за их отсутствия.

Для прогнозирования используется статистическая информация, описывающая процессы за прошлые годы, и проводится экспертная оценка тенденций изменений целого вектора показателей производительности труда, которая используется для проверки оптимальности межсекторных и воспроизводственных пропорций экономики, сбалансированности финансовых, материальных и трудовых потоков, формирования предложений по мерам

государственной экономической политики, направленным на эффективное использование производственных ресурсов.

Однако условия роста производительности труда являются сложными социально-экономическими отношениями, поэтому государство не может непосредственно регулировать этот процесс, однако оно может влиять с помощью организационно-экономического механизма на факторы макросреды, что будет способствовать и стимулировать рост уровня этого показателя в секторах экономики [2, с. 944].

Государственное регулирование осуществляет свои функции посредством определённых форм и методов влияния на экономические процессы. В экономике действует целый перечень различных механизмов, наиболее распространёнными являются хозяйственный, рыночный и государственный. Первые два носят стихийный характер, тогда как механизм государственного регулирования – целенаправленный, призванный ограничивать действие и устранять недостатки функционирования хозяйственного и рыночного.

Влияние на объекты государственного регулирования осуществляется соответствующими субъектами с помощью системы рычагов, выбор которых зависит от их направленности на конкретную ситуацию в финансово-экономических процессах. В то же время к рычагам, входящим в комплекс мер разработанного механизма государственного регулирования экономическими процессами, можно отнести следующие:

- налоговые рычаги, которые должны не только влиять на общий уровень экономических процессов и обеспечивать положительный эффект, но и иметь социальную направленность (ориентацию);

- льготные рычаги, направленные на повышение доступности кредитных ресурсов, на поддержку малого бизнеса и т.п.;

- инвестиционные рычаги, направленные на укрепление фондового рынка и формирование благоприятного инвестиционного климата;

- инновационные рычаги, посредством которых обеспечивается содействие развитию современной инновационной инфраструктуры при поддержке эффективного использования научно-технического потенциала государства;

- экономические рычаги, содержащие систему инструментов по реализации фискальной, таможенной, кредитной, бюджетной

политики, что непосредственно влияет на состояние финансово-экономических процессов;

– финансовые рычаги, влияющие на уровень финансовых возможностей субъектов макроэкономической среды и позволяющие реализовать цель государственной финансовой политики с помощью амортизационных, денежно-кредитных ценовых и валютных инструментов [4, с. 61].

Что касается методов государственного влияния на сдвиги в производительности труда, то их можно объединить по определённым группам: прямые, косвенные, стимулирующие, административные, индикативные, формальные, неформальные и т.д. (табл. 1).

Таблица 1

**Методы государственного влияния на рост
производительности труда**

Группа методов	Характеристика
прямые	разработка и совершенствование законов и контроль за их исполнением, государственные закупки, трансфертные платежи, индикативное планирование и разработка целевых программ, прямые административные меры государственной власти (запреты, разрешения, введение государственных стандартов, санкций за нарушения и др.)
косвенные	совокупность опосредованных средств государственного влияния на инновационную деятельность организаций (социально-экономические: налоговые льготы, государственные выплаты, материальная помощь, а также обеспечение социальной защиты и социальных гарантий)
стимулирующие	меры поощрительного влияния на инновационную деятельность субъектов хозяйствования и обеспечение желаемого уровня развития производительности интеллектуального труда
ограничивающие	налоги, сборы и платежи за отсутствие инновационной активности определённых хозяйствующих субъектов в течение определённого периода и т.п.
императивные	административные методы
индикативные	методы косвенного, опосредованного влияния, имеющие рекомендательный характер
формальные	традиционные методы влияния, основанные на отношениях подчинённости
неформальные	публичные лекции, реклама, специальные программы на радио и телевидении, публикации в периодических изданиях, социологические исследования и опросы, влияющие на формирование общественного мнения, общественного сознания, инновационно-ориентированного экономического мышления

Источник: составлено автором на основе [1; 2; 4; 7]

Основные механизмы потенциального влияния налоговой системы на рост производительности труда, следующие:

- 1) высокие налоги дестимулируют накопления и инвестиции;
- 2) высокий налог на доходы физических лиц сокращает предложение труда и инвестиций в человеческий капитал;
- 3) от налоговой системы зависят формирование бюджетных средств, что влияет на масштабы исследований и разработок, а также венчурные инвестиции в поисковые проекты – эти направления, согласно современным представлениям, играют ключевую роль в развитии экономики;
- 4) необоснованные налоги могут привести к нарушениям в отраслевом распределении капитала и труда [6, с. 30-31].

Стимулирующее действие бюджетно-налоговой политики, основной целью которой является экономическое развитие отраслей, заключается в применении двух основных рычагов, а именно: рост государственных расходов; снижение уровня налогообложения. Рост государственных расходов осуществляется, как правило, в двух направлениях: государственные расходы направляются непосредственно в экономический сектор, увеличивается государственное финансирование отдельных отраслей и отдельных предприятий, что приводит к расширению производства, повышению занятости и, как следствие, к росту объёмов ВВП; в государстве увеличиваются расходы на социальную сферу, повышаются социальные стандарты, растёт совокупный спрос, который, в свою очередь, приводит к общему экономическому росту.

Таким образом, механизм государственного влияния на производительность труда является важной системой инструментов, посредством которого происходит государственное регулирование процессов роста производительности труда. Изучение составных частей механизма государственного влияния позволило заключить, что в отечественной теории и практике государственного регулирования не уделено достаточно внимания методическому обеспечению принятия управленческих решений в виде официально утверждённой или научно-обоснованной учёными методики анализа показателей производительности, что не позволяет комплексно

оценивать этот показатель как процесс, его вклад в производительность труда в целом в экономике и ВВП, так как не существует чётко определённого организационно-экономического механизма государственного влияния, которое может стимулировать и активизировать условия роста уровня производительности труда, рост результатов производства отраслей, оптимизацию затрат труда, повышение эффективности затрат капитала и других ресурсов.

Предлагаем структурно-функциональную схему анализа уровня производительности труда (рис. 1), предусматривающую характеристику основных направлений анализа, включающих оценку: результативных показателей, уровня затрат ресурсов, уровня эффективности использования капитала, мотивационные индикаторы, индикаторы бюджетного финансирования, внедрение новых технологий в данном секторе.

Таким образом, современные научно-методические подходы по расчёту и анализу производительности труда позволяют преимущественно оценивать натуральные показатели, характеризующие функционирование отраслей экономики, поэтому целесообразно дополнить их системой показателей, характеризующих воспроизводственные свойства производственного капитала, инвестиции в средства труда, технологические инновации, затраты на исследования и разработки и т.п.

Поэтому следует ввести в практику научно-методический подход, основанный на использовании системы экономических, социальных, финансовых, инновационно-технологических показателей, который предполагает многофакторную оценку показателя относительной производительности труда на основе соотношения производительности труда каждой отрасли к производительности труда в экономике, показателей капиталовооружённости и производительности капитала и унифицированную систему индексов, характеризующих эффективность использования капитала.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРУДА

Рис. 1. Структурно-функциональная схема анализа уровня производительности труда

Источник: составлено автором на основе [1-8]

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, повышение уровня производительности труда является главным источником роста национального дохода, условием снижения затрат на производство, фактором повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, а также предпосылкой снижения затрат рабочего времени, повышения заработной платы работников и уровня жизни населения. Исходя из важности повышения уровня производительности труда для развития и обеспечения конкурентоспособности предприятий и учреждений, в исследовании определены факторы, влияющие на её уровень, а также меры по активизации повышения её уровня.

Процесс повышения производительности труда охватывает экономические, социально-трудовые, технологические, регуляторные аспекты как отраслевого, так и макроэкономического уровня, поэтому он должен быть предметом постоянного государственного мониторинга и анализа, который является основой государственного прогнозирования и регулирования.

Поскольку современные научно-методические подходы позволяют, в основном, анализировать натуральные показатели, характеризующие функционирование отраслей экономики, предложено дополнить существующие подходы системой унифицированных социально-экономических показателей и направлениями анализа, которые характеризуют воспроизводственные свойства основного капитала, инвестиции в средства труда и технологические инновации, затраты на научные исследования и разработки, а также соблюдение критериев социально-экономической безопасности. В связи с чем предложен научно-методический подход к макроэкономической оценке и анализу уровня производительности труда.

Оценка выполняется с помощью аналитического инструментария многофакторного оценивания показателя относительной производительности труда, который учитывает соотношение производительности труда в отдельной отрасли и производительности труда в экономике в целом (включая факторные показатели капиталовооруженности и производительности капитала, а также унифицированную систему индикаторов, характеризующих эффективность использования капитала), что улучшит концептуально-аналитическое обеспечение государственного влияния на социально-экономические процессы

роста уровня производительности. Доказано, что механизм государственного влияния является важной системой административных и экономических инструментов, посредством которого происходит государственное регулирование процессов роста производительности труда.

Список использованных источников

1. Бельчик, Т. А. Тенденции институциональной трансформации экономики России и их влияние на качество рабочей силы с позиции производительности труда / Т. А. Бельчик. – Текст : непосредственный // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – Т. 6. – № 3 (21). – С. 374-381.

2. Екимова, Н. А. Факторы и резервы роста производительности труда в России: концепции и количественные оценки / Н. А. Екимова. – Текст : непосредственный // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2019. – Т. 18. – № 6. – С. 944-966.

3. Климентова, Э. А. Уровень, динамика и основные факторы роста производительности труда / Э. А. Климентова, А. Р. Макарова. – Текст: электронный // Наука и Образование. – 2023. – Т. 6, № 1. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_54072893_67948434.pdf (дата обращения: 15.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Куликова, Я. А. Выявление тенденций и закономерностей повышения производительности труда / Я. А. Куликова, М. А. Какушкина. – Текст : непосредственный // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2021. – № 1 (82). – С. 57-63.

5. Мицек, С. А. Анализ макроэкономической динамики совокупной факторной производительности экономики России / С. А. Мицек. – Текст : непосредственный // Экономика региона. – 2021. – Т. 17. – № 3. – С. 799-813.

6. Сальников, А. М. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие / А. М. Сальников. – Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2021. – 108 с. – Текст : непосредственный.

7. Федченко, А. А. Драйверы повышения производительности труда: вариативность, степень и способы оценки влияния /

А. А. Федченко, А. Б. Вешкурова. – Текст : непосредственный // Социально-трудовые исследования. – 2023. – № 2 (51). – С. 109-118.

8. Щербаков, А. И. Производительность труда, как экономическая категория и обобщённый показатель эффективности / А. И. Щербаков // Социально-трудовые исследования. – 2022. – № 3 – (48). С. 27-34.

УДК 65.011.2(075.8)

DOI

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

СТРИЖАКОВА А.Ю.,

канд. гос. упр.,

**доцент кафедры маркетинга и логистики
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены актуальные вопросы развития трансграничного сотрудничества. На основе изучения международных нормативно-правовых актов, анализа основных форм трансграничного сотрудничества, результатов их внедрения представлены предложения по дальнейшему развитию трансграничного сотрудничества на современном этапе реализации реформы местного самоуправления.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, местное самоуправление, реформа, местное и региональное развитие.

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CROSS-BORDER COOPERATION AND METHODOLOGY OF THEIR RESEARCH IN THE SCIENTIFIC LITERATURE

STRIZHAKOVA A.Yu.,

Candidate of State Management,

**Associate Professor of the Department of
Marketing and Logistics**

FSBEI HE «DONAMPA»

**Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article deals with topical issues of the development of cross-border cooperation. Based on the study of international normative legal acts, analysis of the main forms of cross-border cooperation, the results of their implementation, proposals